

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING MA'MURIY HUQUQBUZARLIKLARNI KO'RIB CHIQISH FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Bobojonov Miraziz Muyassar o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi

311-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241345>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Profilaktika inspektorlarining ma'muriy huquqnuzarkiklarni yuritish faoliyatida yuzaga keldigan muammo va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan chora tadbirlar va ko'rsatmalar yoritib o'tilgan.

Аннотация: В данной статье описаны меры и указания, направленные на устранение проблем и недостатков, возникших в деятельности инспекторов-профилактиков при проведении административной правоприменительной деятельности.

Annotation: This article describes measures and instructions aimed at eliminating the problems and deficiencies that have arisen in the activities of preventive inspectors in conducting administrative law enforcement activities.

O'zbekiston Respublikasida Ichki Ishlar Organlari Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini amalga oshirish jarayonida eng ko'p ko'rib chiqiladigan ma'muriy huquqbuzarliklarni qonuniy va adolatli hal qilishda ham bir qancha muammo va kamchiliklar yuzaga kelmoqda. Yuqorida yuzaga keladigan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan Navoiy viloyati sud raisi viloyat profilaktika inspektorlari bilan Ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni ko'rishdagi xato va kamchiliklar tahlil etildi. Navoiy shahridagi Madaniyat va Ma'rifat markazida "Sudlar tomonidan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni ko'rib chiqish bo'yicha sud amaliyoti tahlili" mavzusida viloyat IIB huquqbuzarliklar profilaktikasi profilaktika inspektorlari hamda Navoiy viloyati sud raisi uchrashuv o'tkazdi.

Viloyat sudi raisi Hamidulla Qudratov so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq fuqarolar o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlarini, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shartligini ta'kidladi. Ushbu amalga oshirilgan harakatlar eng avvalo yurtimizda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida mustaqil demokratik yo'ldan dadil odimlayotgan O'zbekistonning eng ulug' maqsadi avvalo, xalqimiz manfaatlarini ko'zlangan islohotlarni amalga oshirishga qaratilgani bilan e'tiborlidir. Bu jihatlar Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda ham mustahkamlab qo'yilgan. Jumladan, Bosh Qomusimizning II-bob 13-moddasida "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi.

Avvalo, shuni aytish joizki, bugun mamlakatda olib borilayotgan islohotlarning bosh mezon - adolatlilik, inson huquq va manfaatlarini ustunligini ta'minlash. Bu jarayonda erkinligi vaqtincha cheklangan shaxslarning haq-huquqlarini ta'minlash masalasi ham e'tibordan chetda qolmasligi zarur. Chunki asosiy maqsad yo'ldan adashgan shaxslarni jazolash emas ularni axloqan tuzatish va jamiyatga qaytarish, ijtimoiy moslashuviga erishishdir.

Ushbu konstitutsion me'yordan kelib chiqqan holda shaxsga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, mulkchilikka, davlat va jamoat tartibiga, tabiiy muhitga tajovuz qiluvchi g'ayrihuquqiy, aybli sodir etilgan harakat yoki harakatsizlikda ifodalangan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar bo'yicha qonunlarni to'g'ri qo'llash lozim. Bevosita yil

davomida sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar soni yuzasidan olib borilgan tahlillarga ko'ra, 2023 yilning 9 oyi mobaynida jinoyat ishlari bo'yicha tuman (shahar) sudlari ish yurituviga 26 ming 342 nafar shaxsga nisbatan 21 ming 899 ta ma'muriy ish kelib tushgan. Surishtiruv organi tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, keyinchalik sud tomonidan huquqbuzarlik alomatlarini yo'qligi sababli tugatilgan ishlar soni o'tgan yilga nisbatan 37 taga yoki 21,8 foizga, shaxslar soni esa 79 taga yoki 58 foizga oshgan. Bundan tashqari ma'muriy javobgarlikka tortish muddati o'tib ketganligi sababli javobgarlikdan ozod qilingan huquqbuzarlar soni yil davomida 301 tashkil etilgan.

– Sudlarga elektron tartibda kelib tushgan ma'muriy ishlarga oid ma'lumotlar to'liq bo'lmaganligi yoki noto'g'ri kiritilganligi sababli ma'muriy ishlarning qaytarilish holatlari ham mavjud, – deydi viloyat sudi sud'yasi B.Imomov. – Jumladan, joriy yil 9 oyi davomida jami 26 ming 982 nafar shaxsga nisbatan 23 ming 193 ta ma'muriy ish ro'yxatga olinmasdan qaytarilgan. Shundan 12 ming 480 nafar shaxsga nisbatan 8 ming 850 ta yoki 38,1 foizi ichki ishlar organlari tomonidan taqdim etilgan ishlar hisoblanadi. Ushbu ma'muriy ishlar huquqbuzarning shaxsiga va huquqbuzarlik sodir etilgan joyiga oid ma'lumot mavjud emasligi, ma'muriy ishlarga oid ma'lumotlar elektron shaklda yuborilgandan keyin ularning qog'oz shakli bir sutka ichida taqdim etilmaganligi, ma'muriy ish mazkur sudga tegishli emasligi, huquqbuzarning muqaddam ma'muriy javobgarlikka tortilganligi haqidagi ma'lumotlar mavjud emasligi sababli qaytarilgan.

– Uchrashuvda sudyalardan tergovga qadar tekshiruv va surishtiruv organlari tomonidan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni ko'rib chiqish davomida yo'l qo'yiladigan xato va kamchiliklar haqida ham ma'lumotlar berildi, – deydi Navoiy shahar Ichki ishlar boshqarmasi profilaktika katta inspektori, podpolkovnik Mirmuhsin Normuhammedov.

– Jumladan, ish bo'yicha olib qo'yilgan ashyolarning yaroqli yoki yaroqsizligini tekshirish, ularga yetkazilgan zarar miqdorini aniqlash maqsadida tegishli ekspertiza tayinlanmasligi va xulosasi olinib ishga qo'shilmasligi, ma'muriy ish hujjatlarida olib qo'yilgan ashyoviy dalillarning qayerda saqlanayotganligi to'g'risida tasdiqlovchi ma'lumotlar ilova qilinmasligi ham kamchiliklardan biri ekanligi ta'kidlandi. Shuningdek, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan shaxsga bayonnoma nusxasi berilib, bayonnoma, ekspertiza tayinlash qarori, xulosasi, ish hujjatlari bilan tanishtirilishi lozim ekanligi aytib o'tildi.

Uchrashuv so'nggida IIB profilaktika inspektorlarining huquqiy savodxonligini oshirish borasida doimiy dars mashg'ulotlari o'tkazilib, ma'muriy ishlarni rasmiylashtirish jarayonida yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar yuzasidan sudlar tomonidan kiritilgan taqdimnomalar, ishlarni qo'shimcha surishtiruvga qaytarish haqidagi sud ajrimlarini xodimlarning e'tiboriga yetkazish borasida tushuntirishlar berildi.

Bugungi kunda ma'muriy huquqbuzarliklarni oldini olish ularga yo'l qo'ygan shart-sharoitlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish yuzasidan ayrim toifadagi huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha profilaktika inspektorlarini vakolatlari kengaytrildi. Mamlakatimizda ma'muriy ishlarni ko'rib chiqishni sudlardan profilaktika inspektorlariga o'tkazilishi yuzasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida qonun loyihasi muhokamasi bo'lib o'tdi.

Ma'lum qilinishicha, IIV tashabbusi bilan Qonunchilik palatasiga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqish uchun kiritilgan.

Mazkur qonun loyihasi qabul qilinishi bilan ayrim toifadagi huquqbuzarliklarni ko'rib chiqish jarayonida huquqbuzar sodir etgan qoidabuzarligiga iqror bo'lib, belgilangan jarimani sudgacha bo'lgan muddatda to'lash istagini bildirsa yoki jabrlanuvchining huquqbuzarlik subyektiga nisbatan da'vo arizalari yo'qligi ma'lum bo'lsa, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish vakolati ma'muriy sudlardan ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlari vakolatiga o'tkazilishi mumkin. Bunday vakolatlarning ma'muriy sudlardan ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlariga o'tkazilishiga asos sifatida vazirlik vakillari tomonidan hududlardagi ma'muriy sudlarning aholi yashash punktlariga uzoqligi hamda ayrim ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlari tomonidan tuzilgan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi bayonnomalar o'z vaqtida sudlar tomonidan ko'rib chiqilmayotgani keltirib o'tilgan.

Shuningdek, muhokamalar jarayonida ma'muriy huquqbuzarliklarga misol sifatida respublika bo'yicha 2019-yilda 401 ta, 2020-yilning 9 oyi davomida 505 ta holatda yovvoyi nasha o'z vaqtida yo'q qilinmaganligi holatlari qayd etilganini aytib o'tgan. Qonun fuqorolarning qonuniy huquq va erkinliklari hamda manfaatlarini kuchaytirish maqsadida hamda ayrim toifadagi ma'muriy huquqbuzarliklarga nisbatan qo'llaniladigan jarima miqdorini ko'rib chiqishga qaratilgan. Hujjat bilan profilaktika (katta) inspektorlari fuqorolarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilinishini kuchaytirish, ularga biriktirilgan hududda jinoyatlar sonini kamaytirish, ularning oldini olish va bartaraf etish chora-tadbirlarini amalga oshirishi uchun vakolatlari kengaytirilmoqda. Hujjat "Ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha yarashuv instituti"ni joriy etish orqali profilaktika inspektorlari tomonidan hududlarda sodir etiladigan ma'muriy huquqbuzarliklarga qonuniy yechim topishga keng imkoniyat yaratmoqda.

Bevosita profilaktika inspektorlarini ma'muriy huquqbuzarliklarni ko'rib chiqish jarayonida yuqorida ko'rsatilib o'tilgan vakolatlarni ko'paytirilishi ularning vazifalarini yanada ko'paytiradi. Hozirgi kunda profilaktika inspektorlarini ma'muriy huquqbuzarliklarni ko'rib chiqishda elektron shaklda amalga oshirish tizimi joriy etildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni yuritishning elektron tizimini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar haqida"gi 431-sonli qarori bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida yagona elektron ish yurituv tizimi orqali ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni yuritish tartibi haqidagi nizom [ilovaga](#) muvofiq nizom tasdiqlandi va unga ko'ra:

ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ish hujjatlarini elektron tarzda rasmiylashtirish hamda ularni ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritish va ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan davlat organlariga elektron shaklda yuborish tartibi;

huquqbuzarlik sodir etgan shaxs, jabrlanuvchi, guvoh va xolislar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, saqlash va tahlil qilish qoidalari;

vakolatli organlar o'rtasida idoralararo axborot almashishning yagona markazlashtirilgan elektron tizimini yuritish tartibi;

ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni vakolatli organlar tomonidan joyida planshet va kompyuter yordamida rasmiylashtirish tartibi;

ma'muriy bayonnoma va ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorni elektron shaklda rasmiylashtirish qoidalari.

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida yagona elektron ish yurituv tizimini tashkil etish, uning sifatli va uzluksiz faoliyat ko'rsatishini ta'minlash, shuningdek, ma'muriy bayonnoma tuzishda, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqishda vakolatli davlat organlarining tizimdan samarali foydalanishlarini ta'minlash bo'yicha mas'ul organ etib belgilansin.

"E-ma'muriy ish" tizimini yuritishda ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar bo'yicha guvoh, jabrlanuvchi, xolis va huquqbuzarning shaxsi elektron raqamli imzo (barmoq izi yoki grafik imzo)dan foydalangan holda identifikatsiya qilinadi hamda ishni ko'rib chiqayotgan vakolatli organlarning mansabdor shaxslari tomonidan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar va ishga taalluqli hujjatlar QR-kod bilan tasdiqlanadi;

ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni vakolatli organlar tomonidan tekshirish, zarur ma'lumotlarni olish hamda ulardan foydalanish "E-ma'muriy ish" tizimi orqali amalga oshiriladi;

Yuqoridagilarga asoslanib profilaktika (katta) inspektorlari tomonidan ma'muriy huquqbuzarliklarni aniqlash, ularni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rish jarayonida bir qancha yengilliklarni yaratdi. Bularni amalga oshirilishi bu eng avvalo profilaktika inspektorlari ish samaradorligini oshiqishga katta xissasini qo'shmoqda.

References:

1. "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi". ; T 2023
2. "Huquqbuzarliklar Profilaktikasi to'g'risida"gi 2014-yil 14-maydagi O'RQ 371-sonli qonuni.
3. "Ichki Ishlar Organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'loinmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 2896-sonli qarori. 2017-yil 18-apreldagi qarori.
4. "Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni yuritishning elektron tizimini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar haqida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 8-iyuldagi 431-sonli qarori.
5. Advice.uz ijtimoiy huquqiy sayti (<https://advice.uz>).
6. Lex.uz ijtimoiy huquqiy sayti (<https://lex.uz>).
7. "Google" jahon ijtimoiy internet tarmog'i (<https://google>).